

1991-2017-YILLARDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI

Aminova Maqsuda Samandar qizi

Karimova Ra’no Quronboyevna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 18-umumiy o’rta ta’lim maktabining
tarix fani o’qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu moqolada 1991-2017-yillarda Markaziy Osiyo Davlatlari ularning mustaqillikni qo’lga kiritishlari haqida qisqacha ma’lumot beriladi. Mustaqil davlatlarning rahbarlari va iqtisodiyoti va tashqi siyosati haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so’zlari: Qozoqiston Respublikasi, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg’iz Respublikasi, Siyosiy texnologiya, Transmilliy korparatsiya.

Markaziy Osiyo davlatlariga asosan, odatda, O’zbekistondan tashqari Qozoqiston, Qirg’iz, Tojikiston, Turkmaniston kiradi.

Qozog’iston yoki Qozog’iston Respublikasi – O’rta Osiyoda joylashgan mamlakat. Ushbu davlat ma’muriy jihatdan 14 viloyat, viloyatlar esa audan (tuman) larga bo’linadi. Poytaxti – Nur-Sulton shahri. BMT a’zosi. Qozog’istonning eng yirik megapolis shaharlari Olmota, NurSulton, Chimkent shaharlari hisoblanadi. Undanan keyingi yirikroq shaharlari esa Qarag’andi va Aqto’be. Qozog’iston yer maydoni bo’yicha (2 million 724,9 ming km²) jahonda 9- o’rinda turadi. Beshta davlat bilan chegaradosh, Shimol tarafida Rossiya bilan – 6 467 km, janubda – Turkmaniston – 380 km, O’zbekiston – 2 300 km va Qirg’iziston – 980 km, sharqida – Xitoy bilan – 1 460 km chegaradosh. Umumiy quruqlik chegarasining uzunligi – 13392,6 km hosoblanadi. Shuningdek, g’arbiy tarafida Kaspiy dengizi va janubda Orol dengizi suvlari yuvib turadi.

Qozog’iston Respublikasi. 1991-yil 16-dekabrda Qozog’iston o’z mustaqilligini e’lon qildi. Shu yili bo’lib o’tgan prezidentlik saylovlarida Nursulton Nazarboyev Qozog’istonning birinchi prezidenti etib saylandi. 1993-yil Qozog’istonning yangi konstitutsiyasi qabul qilindi. Unda eng katta vakolatlar

prezidentga berildi. Hukumat iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi. Qozog‘iston – boshqaruvning prezidentlik shaklidagi unitar davlat. Amaldagi konstitutsiyasi 1995-yil 30- avgustdagi referendumda qabul qilingan; 1998-yil 7- oktyabrda o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan. Davlat boshlig‘i – prezident (2019-yil apreldan Qosim-Jo‘mart Toqayev), u umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan 5 yil muddatga saylanadi. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni 2 palatali parlament (Senat va Majlis), ijroiya hokimiyatni bosh vazir boshchiligidagi hukumat amalga oshiradi.

Turkmaniston Respublikasi. 1991-yil 26-oktabrda referendum o‘tkazilib, unda qatnashganlarning aksariyati Turkmaniston mustaqilligi uchun ovoz berdi. 1991-yil dekabrda mamlakat MDHga a‘zo bo‘ldi. 1999-yildan Xalq Majlisi qaroriga ko‘ra Saparmurod Niyozov davlat boshlig‘i lavozimini umrbod egalladi. S.Niyozov hukumati muxolifatchi partiyalar faol iyatini taqiqladi. U «Turkmanboshi» unvonini oldi. Turkmaniston — betaraf davlat. 1995 yil 12 dekabr Turkmanistonga betarafligi kuni. Amaldagi Konstitutsiyasi 1999 yil 18 mayda qabul kilingan. Davlat boshlig‘i — prezident (2007 yildan Gurbanguly Berdimuhamedow). Qonun chiqaruvchi hokimiyatni Majlis (parlament), ijrochi hokimiyatni Vazirlar Mahkamasi (hukumat) amalga oshiradi. Turkmaniston — Markaziy Osiyodagi suveren davlat bo‘lib, shimoli-g‘arbda Qozog‘iston, shimol va sharqda O‘zbekiston, janubi-sharqda Afg‘oniston, janubdan Eron, janubi-g‘arbda va g‘arbdan Kaspiy dengizi bilan chegaradosh. Ashxobod — mamlakatning poytaxti va eng yirik shahri. Mamlakat aholisi 6 millionni tashkil etadi, bu O‘rta Osiyo respublikalarining eng pastidir. Turkmaniston Osiyodagi eng kam aholisi bo‘lgan davlatlardan biridir. Turkmaniston fuqarolari Turkmanistonliklar deb nomlanadi.

Tojikiston Respublikasi— O‘rta Osiyoning janubisharqida joylashgan davlat. Maydoni 143.100 ming km². Aholisi 8,486,300 kishi (2014). G‘arbiy va shimolig‘arbiy tomonidan O‘zbekiston bilan, shimoliy tomonidan Qirg‘iziston, sharqiy tomonidan Xitoy bilan va janubiy tomonidan Afg‘oniston davlatlari bilan chegaradosh. Poytaxti — Dushanbe shahri. Ma‘muriy jihatdan Tog‘li Badaxshon muxtor viloyati, 2 viloyat va 45 tumanga bo‘linadi. Tojikistonning dengizga chiqish

imkoniyati yo'q. Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon. Bosh Vazir: Qohir Rasulzoda. 1991-yil 9-sentabr kuni Tojikiston o'z mustaqilligini e'lon qildi. Mustaqillikdan keyin mamlakatning turli mintaqalaridagi mahalliy elitalar o'rtasida hokimiyat uchun kurash qizib ketdi. Bu kurash 1992-yildan 1997-yilgacha davom etgan fuqarolar urushiga olib keldi. Urushdan mamlakat juda katta iqtisodiy zarar ko'rdi. 1994-yil 6-noyabrda Tojikiston konstitutsiyasi qabul qilindi va shu kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Imomali R ahmonov Tojikiston Prezidenti etib saylandi.

Qirg'iziston Respublika — O'rta Osiyoning shimoli-sharqida joylashgan davlat. Poytaxti — Bishkek shahri. Qirg'iziston BMTning a'zosisidir. Mamlakat shimolda Qozog'iston, g'arbida O'zbekiston, janubig'arbida Tojikiston va janubi-sharqida Xitoy Xalq Respublikasi joylashgan. Qirg'iziston aholisi bugungi kunda 6 million kishidan ortiq. Uning 72,6 % qirg'izlar, 14,34 % o'zbeklar, 10,65 % ruslar va 8,31 % 5% tojiklar boshqa turli millat vakillari tashkil qiladi. Umuman mamlakatda 80 dan oshiq millat va elat vakillari istiqomat qiladilar. 1991-yil 31-avgustda Qirg'iziston o'z mustaqilligini e'lon qildi. Shundan so'ng demokratik jarayonlar yanada chuqurlashib bordi, umumxalq prezidentlik saylovlari o'tkazilib, unda Asqar Akayev g'olib chiqdi. Mamlakatda demokratik islohotlarni o'tkazish, xalqaro tashkilotlar ko'z o'ngida Qirg'iz Respublikasini demokratik mamlakatga aylantirish borasida ko'p ishlarni amalga oshirdi. A. Akayev hokimiyatda turgan 15 yil ichida xalqning ahvoli yetarli darajada yaxshilanmadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.E. Karimov - —Geografiya va uni o'qitish metodikasi|| kafedrası katta o'qituvchisi. M.M. Kayumova - —Geografiya va uni o'qitish metodikasi|| kafedrası o'qituvchisi.

2. Qayumov A.A., Pardayev G'R., Islomov I.N. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya (Markaziy osiyo davlatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). O'quv qo'llanma. T.: 2015.

3. Баратов П, Маматкулов М, Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси. Дарслик. Т.: 2002.

4. Doniyorov A. X., Bo‘riyev O. B., Ashirov A.A. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: “NIF MSH”, 2020. 324 bet.